

Arca dei Suoni: esperienze didattiche con i Beni Culturali.

Masi Ribaudò¹ (masiribaudò@tin.it)

Abstract

“Arca dei Suoni” - hereby described - is a project aimed at the collection, sharing and preservation of sound documents related to the life and history of the local communities of Sicily. The core idea is to actively involve schools and cultural associations in a network, in order to get them to record, upload and download audio-visual files - after proper theoretical and practical training - through a dedicated platform so as to foster awareness of the citizens’ direct responsibility in the monitoring and protection of the Sicilian cultural heritage and to implement ‘co-creation of cultural value’. The result of such action is a rich on-line interactive audio-visual archive.

Arca dei Suoni, a cura dell’Unità Operativa 4 (ex VIII – dirigente responsabile Orietta Sorgi) del CRICD - Centro per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali della Regione Siciliana, diretto da Marco Salerno, è un progetto di valorizzazione delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, dei suoni, delle conoscenze e dei saperi della Sicilia, attraverso il concorso dei cittadini e delle comunità locali, che inaugura un nuovo sistema di archiviazione e di condivisione dei beni culturali ‘intangibili’ (definiti anche ‘immateriali’ o ‘volatili’; Cirese, 66-69).

Ideato da chi scrive, e sviluppato con il fondamentale contributo tecnico e scientifico di Carlo Columba, il progetto nasce come versione sperimentale di un archivio multimediale interattivo di più ampie dimensioni, denominato **Sicilia RICORDA** - Rete Interattiva per la **Condivisione** e la **Raccolta di Documentazione Audiovisiva** in formato digitale, diretto alla valorizzazione degli archivi multimediali del CRICD e delle Teche RAI della Sicilia, elaborato nel 2008 (Ribaudò, 2009) e ammesso a finanziamento nel quadro del Piano Operativo FESR Sicilia 2007-2013, linea di intervento 3.1.1.2.

In realtà, nel tempo, la gamma di interessi di Arca dei Suoni è cresciuta: l’archivio ospita oggi esperienze di documentazione audiovisiva attraverso cui si ‘raccontano’ non solo i beni immateriali ma anche i monumenti, le opere d’arte, l’ambiente, il paesaggio.

Gradualmente, all’interno delle attività promosse in campo educativo dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, che ha recentemente sottoscritto un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Arca dei Suoni è divenuto uno standard di riferimento: accanto agli strumenti di comunicazione istituzionale di cui l’Amministrazione dispone, recenti circolari a firma del Dirigente Generale invitano i Musei e gli Istituti a servirsi dei portali generati dal progetto, per la condivisione di iniziative di valorizzazione dei beni culturali e la diffusione dei loro prodotti.

Arca dei Suoni si prefigge di agire su tre fronti:

- un fronte, affettivo/emotivo, con l’intento di sostenere la consapevolezza che i beni culturali sono il segno di un’identità la cui difesa riguarda i cittadini uno per uno, ed è a loro che sono strettamente collegate le prospettive di benessere e di sviluppo della comunità in cui essi vivono;
- un fronte cognitivo (*lato sensu*), attraverso iniziative strutturate di divulgazione, al fine di contribuire al potenziamento del bagaglio di conoscenze e di competenze necessarie perché i

¹ *Insegnante di Lingua e Civiltà Inglese negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dal 1979 al 2008 ed esperto di Educazione degli Adulti; docente a contratto di Lingua e Traduzione Inglese e di Teoria e Didattica della Traduzione presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo fino al 2010; attualmente, Etnolinguista presso il CRICD della Regione Siciliana.*

cittadini possano concorrere in modo consapevole e concreto alla salvaguardia del patrimonio culturale;

- un fronte tecnico/strumentale, diretto ad abilitare il pubblico più vasto all'utilizzo delle tecnologie - potenti ma 'leggere' e ormai ampiamente disponibili - che oggi permettono una comunicazione bidirezionale fra istituzioni e territorio.

Arca dei Suoni propone, dunque, una modalità di partecipazione basata sulla "co-creazione di valore culturale" (Bonacini, 2012b; Throsby, 2003; Throsby-Zednik, 2008): l'utente non si limita alla fruizione e al consumo di contenuti, ma offre il suo contributo alla costruzione dell'identità sociale e antropologica della comunità cui accede.

Ciascun attore della comunicazione costruisce la sua personale narrazione, generando contenuti (*User Generated Contents*). In questo contesto, le parole chiave sono:

- attivazione
 - collaborazione
 - condivisione
 - partecipazione
 - co-creazione.

Il primo e naturale partner di Arca dei Suoni è il mondo della Scuola e dell'Istruzione.

Al progetto hanno chiesto finora di aderire i seguenti Istituti scolastici:

- Istituto Tecnico Industriale 'Vittorio Emanuele III' di Palermo, che ha assunto il ruolo di capofila e polo di riferimento, rendendo disponibili le sue strutture e le sue dotazioni allo svolgimento di iniziative di formazione in favore degli insegnanti coinvolti;
- Liceo Artistico 'Eustachio Catalano' di Palermo;
- Istituto Tecnico Industriale 'Leonardo da Vinci' e Nautico 'Marino Torre' di Trapani;
- Liceo Classico 'Gian Giacomo Adria' di Mazara del Vallo (TP);
- Istituto Tecnico Commerciale, Geometra e Turismo 'Duca degli Abruzzi' di Palermo;
- Istituto di Istruzione Superiore 'Alessandro Manzoni' di Mistretta (ME);
- Istituto Superiore 'Ettore Majorana' di Palermo
- Licei del Centro Educativo Ignaziano di Palermo;
- I.P.S.I.A. 'Ernesto Ascione' di Palermo;
- Istituto Magistrale Statale 'Regina Margherita' di Palermo;
- Liceo Classico 'Giovanni XXIII' di Marsala (TP);
- Liceo Scientifico 'Santi Savarino' di Partinico (PA);
- Liceo Scientifico 'Boggio Lera' di Catania
- Istituto Comprensivo 'Boer - Verona Trento' di Messina;
- Istituto di Istruzione Superiore 'Francesco Ferrara' di Palermo;
- Liceo Classico 'Giuseppe Garibaldi' di Palermo;
- Liceo Scientifico 'Pietro Ruggieri' di Marsala (TP);
- Istituto Comprensivo Statale 'Maredolce' di Palermo;
- Liceo Scientifico 'Stanislao Cannizzaro' di Palermo;
- Liceo Artistico 'Emilio Greco' di Catania.

Insieme agli studenti e agli insegnanti di molti di questi Istituti, è stato creato un archivio digitale, attualmente organizzato nelle seguenti categorie:

- Storie di vita e testimonianze
- Musica folklorica
- Mestieri e saperi tradizionali
- Narrativa orale

- Suoni delle feste
- Voci della Storia: i protagonisti
- Dialetti e parlate locali
- Voci dei mercati
- Poesia
- Ambiente naturale
- Ambiente urbano
- Musica classica
- Jazz, Rock e altra musica popolare
- Percezioni d’Autore
- Eventi
- Segni nella storia

L’archivio raccoglie, in forma ordinata, tracce sonore, registrazioni audiovisive e presentazioni multimediali corredate di materiali aggiuntivi di varia natura - foto, disegni, mappe, interi libri - ed offre ambienti e strumenti dedicati allo scambio e al confronto fra i suoi utenti, attori e autori.

Dal punto di vista dei promotori, elementi qualificanti di tutto il lavoro sono ritenuti la scelta di impiegare soluzioni tecniche rigorosamente *open source* (Joomla, Fabrik, Gnu, Agorà, Explorer etc.) e l’intento di perseguire la massima valorizzazione delle risorse professionali e umane interne.

Come evocato dallo stesso nome - che pure è un acronimo formato dalle parole “**AR**chivio **Con**diviso e **Ag**giornabile” - il progetto intende promuovere con i suoi partner un patto virtuoso per la ‘salvezza’ dei beni culturali, di cui siano chiari i reciproci vantaggi.

È dunque importante chiedersi: chi trae vantaggio da Arca dei Suoni? E che cosa ci ‘guadagna’?

Riteniamo che per quanto attiene al mondo della Scuola e dell’Istruzione il progetto:

- offra ulteriori opportunità di studio e di ricerca per la formazione culturale;
- contribuisca a rinforzare la motivazione alla costruzione di percorsi personalizzati di conoscenza;
- costituisca un efficace contributo alla costruzione della “cittadinanza attiva”;
- possa suggerire spunti per la formulazione di proposte educative coerenti con uno sviluppo economico-sociale radicato nel territorio;
- permetta di esercitare un’azione di stimolo all’avvio di iniziative produttive basate sulle identità locali;
- consenta un accesso agevolato al contributo di professionalità specialistiche, sia di carattere disciplinare che tecnico.

Le esperienze e i percorsi didattici attivabili nel quadro del progetto, rispondono altresì a molti dei “principi per un apprendimento significativo” che Federico Batini (2013, 7-8), nel delineare quelli che definisce “percorsi didattici per competenze” - nel quadro del *Lifelong Lifewide Learning* - declina e descrive con accuratezza.

Ci pare che almeno i seguenti si possano riferire ai percorsi derivabili dal progetto che stiamo presentando:

- divertimento
- valorizzazione dell'esperienza dei soggetti
- adesione
- protagonismo
- partecipazione attiva
- motivazione
- rilevanza soggettiva
- utilità dell'errore
- enfaticizzazione del positivo
- valorizzazione delle conoscenze e competenze
- autonomia
- continuità
- competenza
- valore

Dal canto suo, l'Amministrazione dei Beni Culturali, attraverso il CRICD, può:

- avvantaggiarsi di ulteriori risorse per l'arricchimento degli archivi e delle teche;
- costituire gradualmente una rete di monitoraggio capillare delle emergenze culturali del territorio;
- cogliere ulteriori opportunità di divulgazione della conoscenza;
- contribuire efficacemente alla diffusione di competenze sul territorio;
- corresponsabilizzare i cittadini nella salvaguardia dei beni culturali;
- beneficiare del contributo dei non specialisti.

In questo senso, abbiamo fatto nostro l'assunto espresso da E. Morin quando, nel suo *La testa ben fatta*, dopo aver osservato come l'addetto ai lavori consideri la disciplina un ambito di intervento riservato di cui spesso si serve «per flagellare chi si avventura nel dominio delle idee che lo specialista considera come esclusiva proprietà», afferma che l'apertura è necessaria, poiché «accade anche che uno sguardo ingenuo, da amatore, estraneo alla disciplina [...] risolva un problema la cui soluzione era invisibile in seno alla disciplina» (2000, 112).

In conseguenza del suo rapporto prioritario con il mondo della Scuola, Arca dei Suoni si propone, fra l'altro, come spazio di confronto di esperienze didattiche incentrate sulla valorizzazione dei beni culturali. Per sua vocazione e per caratteristiche tecniche, la piattaforma si offre come luogo di memoria collettiva e repertorio condiviso di opzioni pedagogiche e di storie di persone e di comunità impegnate nella promozione della crescita culturale e civile dei cittadini.

L'archeologa Elisa Bonacini, esperta di comunicazione dei beni culturali sul web, descrive Arca dei Suoni come «un archivio [...] liberamente consultabile e condivisibile e altrettanto liberamente accessibile e aperto a contributi» (2012a, 251), definendolo quindi «un ottimo modello di co-creazione culturale per la conservazione digitale della memoria comune [...] un vero esempio di *participatory museum*» (2012b, 109-110; per la nozione di "museo partecipativo" si veda Simon, 2010). I lavori della Bonacini si distinguono - fra l'altro - per la ricchezza di riferimenti bibliografici utili a chi voglia approfondire le problematiche connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella fruizione e nella valorizzazione dei beni culturali, ed alle questioni di natura tecnico scientifica collegati ad esperienze affini a quelle che in questa sede si presentano.

È dunque da tali premesse che, da Arca dei Suoni, ha origine il **Repertorio delle Esperienze Didattiche** nel campo dei **Beni culturali e dell'Identità Siciliana - Scuolamuseo REDIBIS**, raggiungibile all'indirizzo <http://scuolamuseo.arcadeisuoni.org>, che ha come patrimonio di partenza i lavori realizzati negli ultimi

anni dagli Istituti scolastici nel quadro del progetto "Scuola Museo" (Lupo, 2012), a cura del Servizio Valorizzazione del Dipartimento dei Beni Culturali, e dell'Unità Operativa diretta da Assunta Lupo, rendendoli - in tutto o in parte - disponibili on line.

Mentre nell'archivio di Arca dei Suoni, il focus è rappresentato dai singoli documenti sonori e visivi, cosicché ogni scheda ha una sua autonomia e il relativo file può essere fruito in sé, in Scuolamuseo REDIBIS, ogni scheda rinvia ad un'esperienza didattica complessa, attestata da documenti di varia natura (testi, video, registrazioni audio, presentazioni etc.) correlati tra loro, e talvolta realizzati in momenti diversi, di cui rappresentano il prodotto.

Dalle stesse basi scaturisce anche l'implementazione della piattaforma *moodle powered* per l'e-learning **CricdLearn** che, all'indirizzo <http://cricdlearn.arcadeisuoni.org>, fornisce materiali e assistenza alle scuole e alle istituzioni culturali ed educative che intendano realizzare nuove esperienze di documentazione dei beni culturali.

CricdLearn offre supporto attraverso la consulenza attiva degli esperti di ambito disciplinare o tecnico che si rendono disponibili - sia all'interno dell'Amministrazione dei Beni Culturali, che in accordo con questa - a sostenere le iniziative formative che, concorrendo alla costruzione di una cittadinanza attiva, stanno alla base della tutela e della salvaguardia del patrimonio culturale.

Gli esperti strutturano e organizzano l'offerta dei materiali e delle risorse in appositi 'spazi virtuali', secondo le modalità a loro più congeniali.

Alla data della presente comunicazione, la piattaforma offre i seguenti (per-)corsi:

<ul style="list-style-type: none">• Linee guida per la documentazione audiovisiva dei beni culturali• Percorsi del libro. Conservazione dei beni archivistici e librari• Tecnologie digitali per la conoscenza, catalogazione e comunicazione dei beni paesistici, naturali e naturalistici• I beni culturali archeologici e la loro catalogazione	<ul style="list-style-type: none">• La catalogazione dei beni storico-artistici e demotnoantropologici: metodologie e strumenti• Archivi fotografici e memoria• Tecnologie, strumenti e tecniche per la ripresa e il montaggio audio• Tecnologie, metodi e strumenti per la ripresa audiovisiva• La documentazione fotografica, cartografica e aerofotografica per i beni culturali
---	---

A regime, gli elaborati prodotti come risultato dell'interazione proposta da CricdLearn possono trovare spazio, a seconda della loro natura e del loro formato, sia nel *repository* di Arca dei Suoni che sull'archivio Scuolamuseo REDIBIS.

Quanto finora esposto, può trovare occasione di approfondimento nella lettura del primo e del secondo **Quaderno di Arca dei Suoni** (Ribaudò, 2010 e 2013; in corso di redazione il Quaderno 4.), interamente disponibili online in formato *.pdf.

Il percorso di fruizione di tutti i servizi e delle risorse qui descritti ha inizio dalla homepage di Arca dei Suoni, all'indirizzo <http://www.arcadeisuoni.org>.

Oggi, è in corso di completamento la nuova *homepage* di Arca dei Suoni, che propone agli utenti un approccio più *friendly*, rendendo più agevole l'esplorazione e la partecipazione, anche da dispositivi mobili. Saranno inoltre attivate tutte le opportunità offerte dai principali *social network*: **Facebook**, **g+**, **twitter** per favorire la condivisione, il *tagging*, la creazione di "folksonomie" e lo *storytelling*; **YouTube**, **Flickr**, **Pinterest**

etc. per la condivisione di contenuti; e, ancora, **Google Maps** per permettere la geolocalizzazione e consentire le 'passeggiate' virtuali nei luoghi delle esperienze documentate.

Sarà utile ricordare qui come fotografie, filmati, riproduzioni di varia natura che rappresentano un corredo fondamentale della documentazione relativa sia a quelli che definiamo beni materiali che a quelli immateriali abbiano - specialmente nel caso di questi ultimi - una funzione ulteriore.

Non sono soltanto supporti 'al servizio' del bene documentato, ma divengono essi stessi 'beni' da conservare e da documentare e devono essere periodicamente curati, rinnovati e riversati su supporti più aggiornati perché, con il loro deterioramento, andrebbe disperso per sempre anche il patrimonio culturale che essi documentano.

La rappresentazione o l'immagine del bene culturale immateriale può essere considerata, dunque, un bene culturale in sé.

Riteniamo che il racconto dello svolgersi dell'esperienza emotiva e pedagogica legata all'atto della documentazione, che include l'interpretazione degli oggetti e la testimonianza del proprio legame - sia individuale che collettivo - con questi, costituisca un atto ulteriore di documentazione, da salvare e condividere.

Questo risulta ancora più evidente nell'ambito di quelle Istituzioni sociali e culturali che sono gli Istituti scolastici, le cui opzioni educative e i cui percorsi pedagogici descrivono e caratterizzano le identità storiche.

Alla conservazione e alla condivisione di tali identità intendono concorrere gli strumenti fin qui descritti.

Ad oggi, l'archivio di Arca dei Suoni offre circa 600 file audio e video principali, a cui sono collegati più di 220 file aggiuntivi di diversa natura - foto, presentazioni, testi, file audiovisivi secondari etc.

I record sono collegati ad una mappa che presenta circa 240 localizzazioni che, con l'ausilio di Google Maps, consentono ai visitatori passeggiate virtuali nei luoghi di rilevamento. Il sito presenta inoltre circa 75 link ad altri archivi sonori e siti d'interesse, scelti per lo più in base alla loro offerta di ulteriori documenti audiovisivi online. Gli utenti possono inoltre scaricare, in tutto o in parte, alcuni volumi prodotti dal CRICD e da altri Istituti dell'Amministrazione dei Beni Culturali.

Oltre 100 le news e gli articoli disponibili, molti dei quali - a loro volta - presentano in allegato interessanti file testuali, fotografici o audiovisivi.

Per quanto attiene al contributo delle teche del CRICD, numerosissimi restano i record ancora in attesa di caricamento, la cui accessibilità è condizionata solo dal limitato numero di operatori dedicati.

Alla data della stesura di questo testo, Arca dei Suoni ha beneficiato di oltre 1.800.000 contatti dal 1° febbraio 2010, ad una media che vede ormai raramente meno di 1.000 contatti al giorno, con punte di quasi 9.000 per singola giornata.

Interessanti anche i numeri relativi a Scuolamuseo REDIBIS il cui archivio include le schede relative a oltre 200 esperienze didattiche - con più di 250 file allegati - oltre la metà delle quali sono interamente compilate. Circa 150 ulteriori schede sono in corso di inventariazione, e l'accesso è aperto a nuove esperienze. I visitatori hanno ormai superato le 100.000 unità, con una media di oltre 150 accessi al giorno.

La scrittrice Giuseppina Torregrossa, in una postilla al suo recente romanzo dal titolo *La miscela segreta di casa Olivares*, che include riferimenti ai mercati storici di Palermo, sottolinea in poche righe un ulteriore e non marginale aspetto del progetto sin qui descritto, con cui ci fa piacere concludere questa presentazione (p. 329):

"...il sito www.arcadeisuoni.org mette a disposizione un archivio mp3 delle *abbanniate*. Sono gustose e piene di affettuosa malinconia e chiunque, anche i non siciliani, può goderne."

Appunti bibliografici

BATINI, FEDERICO

- 2013 *I Quaderni della ricerca #2. Insegnare per competenze*, Loescher Ed., Torino, http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_02
- 2013 *Quando, dove, perché. Percorsi per competenze*, Loescher Ed., Torino, <http://www.loescher.it>
- 2014 *Analizzo, interpreto, risolvo. Percorsi per competenze*, Loescher Ed., Torino, <http://www.loescher.it>

BONACINI, ELISA

- 2010 *I musei e le nuove frontiere dei social networks: da Facebook a Foursquare e Gowalla*, www.fizz.it, <http://www.fizz.it/home/articoli/2010/302-i-musei-e-le-nuove-frontiere-dei-social-networks-da-facebook-foursquare-e-gowalla>
- 2012a *La visibilit@ sul web del patrimonio culturale siciliano. Criticità e prospettive attraverso un survey on-line*, Giuseppe Maimone Editore, Catania.
- 2012b *Il museo partecipativo sul web: forme di partecipazione dell'utente alla produzione culturale e alla creazione di valore culturale* in "Il capitale culturale" n. 5, EUM - ISSN 2039-2362 (on line).

CIRESE, ALBERTO M.

- 2002 *Beni immateriali o beni in oggettuali?*, in "Antropologia Museale - Rivista della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici", I, 1.

LUPO, ASSUNTA

- 2012 *Da Scuola Museo ad Arca dei Suoni: vent'anni di attività per la valorizzazione dei beni culturali*, in "Scuolamuseo", <http://scuolamuseo.arcadeisuoni.org>

MORIN, EDGAR

- 2000 *La testa ben fatta*, Raffaello Cortina Ed., Milano.
- 2001 *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina Ed., Milano.

RIBAUDO, MASI

- 2009 *Sicilia RICoRDA: una proposta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali immateriali*, in "Bollettino della nastroteca 2008 - Attività, ricerche, acquisizioni", ed. CRICD, Palermo.
- 2010 (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni*, ed. CRICD, Palermo (on line)
- 2013 (a cura di) *Quaderno di Arca dei Suoni 2*, ed. CRICD, Palermo (on line)

SIMON, NINA

- 2010 *The Participatory Museum, Santa Cruz*, <http://www.participatorymuseum.org/read/>

SORGI, ORIETTA

- 2006 (a cura di) *Mercati storici siciliani*, ed. CRICD, Palermo
- 2010 *Documentare le voci, i canti e i suoni*, in "Quaderno di Arca dei Suoni", ed. CRICD, Palermo
- 2013 *Note per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale*, in "Quaderno di Arca dei Suoni 2", ed. CRICD, Palermo

THROSBY, DAVID

- 2003 *Determining the Value of Cultural Goods: How Much (or How Little) Does Contingent Valuation Tell Us?*, *Journal of Cultural Economics* Vol. 27, pp. 275–285, Kluwer A.P.

THROSBY, DAVID - ZEDNIK ANITA

- 2008 *The Value of Arts and Cultural Activities in Australia: Survey Results*, *Macquarie Economics Research Papers*, n. 1, ISSN 1834-2469 (online)